

Erschließungsgeschichten: Wie das erste Deutsche Parlament entstand

Von Jens Bemme und Matthias Erfurth

– Version 2, DOI: [10.5281/zenodo.7828699](https://doi.org/10.5281/zenodo.7828699), 5. Mai 2023

Die Gartenlaube, 1898

[Wie das erste Deutsche Parlament entstand](#) ist eine Artikelserie in [Die Gartenlaube](#), 1898: *Ein Rückblick von Johannes Proelß. Mit Illustrationen nach gleichzeitigen Lithographien und Holzschnitten* – nun in Wikisource transkribiert, erschlossen mit offenen Metadaten ([Q97119574](#)) in Wikidata und im Folgenden angereichert mit Kontext und Versionen von Illustrationen.

'Has part' ([Q97119574#P527](#))

- Nr. 1. [Märtyrer und Pioniere](#)
- Nr. 2. [Der Umschwung in Preußen](#)
- Nr. 3. [Märzstürme und Märzerrungenschaften](#)
(*Titel in Wikisource korrigiert am 22. April 2023*)
- Nr. 4. [Das Vorparlament](#)
- alle Illustrationen der Artikelserie:
[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wie_das_erste_Deutsche_Parlament_ents tand_\(Gartenlaube_1898\)](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wie_das_erste_Deutsche_Parlament_ents tand_(Gartenlaube_1898))

Scholia

- Thema <https://scholia.toolforge.org/topic/Q97119574>
- Werk <https://scholia.toolforge.org/work/Q97119574>
- Johannes Proelß (Autor) <https://scholia.toolforge.org/author/Q1698193>

Lola Montez und die 18 '48er

- vgl. Nr. 2. [Der Umschwung in Preußen](#)
- What links here* <Special:WhatLinksHere/Q161154>

Juli 1847

Der König von Baiern hat seine Residenz verlassen und sich in das Bad Brückenau begeben. — Jüngst hat wiederum einer der eifrigsten Gegner der Protestanten, der durch seine hochkatholische Gesinnung sattsam bekannte Staatsrath Freiherr von Freyberg, seine Entlassung bekommen. Ueberhaupt gewinnt die seit einem Vierteljahre begonnene neue Gestaltung der Dinge unter dem jetzigen Ministerium täglich mehr Halt, und man schreitet immer mehr vorwärts auf der Bahn des besonnenen Fortschrittes, welche der so mächtige frühere Minister von Abel nebst

seinen Geistesverwandten bisher mit so vielem Erfolge zu versperren gewußt hatte. — Die Heilquellen des Badeortes Brückenau scheinen auch der bekannten Tänzerin Lola Montez von den Aerzten empfohlen worden zu sein, denn sie ist, wie die Zeitungen melden, am 20. Juni unter starker Polizeibedeckung von München abgereist, um in Brückenau ihren längeren Aufenthalt zu nehmen. Man hört jetzt wenig mehr von dieser Dame, welche vor Kurzem solche Epoche machte, und es ist auffällig, daß die Polizei, mit welcher die liebenswürdige Lola auf ihren früheren Pilgerfahrten sonst wenig harmonirte, jetzt berufen ist, ihren Schutzengel abzugeben.

- Sächsische Dorfzeitung, Nr. 27, Freitag, den 02. Juli 1847, S. 1
<http://digital.slub-dresden.de/id480520429-18470702/1>

Ein Stammbblatt der Lola Montez

Der bekannte Klavierpauker Franz Lißzt soll folgende witzig-grobe Ferse in Stammbuch seiner ehemaligen Freundin Lola Montez, jetzigen Gräfin von Cacansfeld, geschrieben haben:

*Ich habe, Donna Lola, Dich gefunden
Wie ein Piano, deß verschied'ne Saiten
Bald einen harten Anschlag uns bekunden;
Läßt man die Finger über seine Tasten gleiten,
So hält es schwer, sich schwer nicht zu verwunden;
Am besten drum, man bleibe ihm von Weiten
Und hüte sich bei ihm vor allen Dingen
Vor schnellen Läufen und vor schnellen Sprüngen.*

- In: Charivari, 7.1848=319, Leipzig 1848,
<http://digital.slub-dresden.de/id381514196-18480319/10>
- Wikisource https://de.wikisource.org/wiki/Lola_Montez
- Remix [File:Die Gartenlaube \(1898\) b 0113 4 red.jpg](#)

Camener Wochenschrift, 2. März 1848, S. 2

Inland. Die von der Gräfin Landsfeld beschützte und mit ihr aus München verwiesene Studentenverbindung, die „Alemannen,“ wollen sich, wie es heißt, auf der Leipziger Universität inscribiren lassen. In Folge dieses Gerüchts erklären „viele Studenten“ Leipzigs in der D. Allg. Ztg., daß sie sich die Gegenwart der „liberalen“ Alemannen verbitten; „auch wir in Leipzig, sagen sie, mögen die Leute nicht, welche die Freiheit der sitten, die Ehre des Vaterlandes in der Herrschaft bizarrer Weiber finden.“ –

- https://de.wikisource.org/wiki/Camener_Wochenschrift,_2._M%C3%A4rz_1848, Wikidata ([Q118140071#P2860](https://www.wikidata.org/wiki/Q118140071#P2860))

Erschließungsgeschichte:n

Überblick der offenen Erschließung für die Elemente der Artikelserie mittels Wikisource, Wikidata, Wikimedia Commons und anderen offenen Werkzeugen und Infrastrukturen:

- Wikisource: Transkription & Korrektur, unstrukturierte Metadaten, Medienquelle: Wikimedia Commons
- Wikidata: (Qid) für die einzelnen Artikel und die übergeordnet die Serie, ([Q97119574#P527](https://www.wikidata.org/wiki/Q97119574#P527))
- Verschlagwortung in Wikidata, [main subject \(P921\)](https://www.wikidata.org/wiki/main_subject)
- [Commons-Kategorie für alle Bilder](#) der Artikelserie mit {{Wikidata Infobox}}
- Bilder freistellen bzw. bearbeiten in Wikimedia Commons
- Fehlende Commons-Kategorien für Persönlichkeiten anlegen und Metadaten und Identifikatoren mit {{Wikidata Infobox}} verknüpfen
- Wikisource-Themenseiten ergänzen/verlinken, z.B. [Lola Montez#Rezeption und Sekund%C3%A4rliteratur](#)
- Wisskomm: Tröots, Tweets, ...

Bundesarchiv, Signatur: FSG 4/77

Artikel aus der Zeitschrift "Die Gartenlaube" zur Revolution von 1848/491898

- <https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/8392b6a7-6cf7-4d39-b93f-a94898a802a7/> via www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ (YWMUDLNOHNLTHUK2LV5TFIFIH572GS7P)

Enthält:

- "Der Straßenkampf in Frankfurt a. M. vor fünfzig Jahren", Nr. 37 (1898), S. 627; https://de.wikisource.org/wiki/Der_Stra%C3%9Fenkampf_in_Frankfurt_a._M._vor_f%C3%BCnfzig_Jahren, ([Q112965586](https://www.wikidata.org/wiki/Q112965586))
- "Das Wartburgfest von 1848" (o. Dat.), S. 407-408; https://de.wikisource.org/wiki/Das_Wartburgfest_von_1848, ([Q19151163](https://www.wikidata.org/wiki/Q19151163))
- "Der Einzug des Reichsverwesers in Frankfurt a. M." (o. Dat.), S. 415-416; https://de.wikisource.org/wiki/Der_Einzug_des_Reichsverwesers_in_Frankfurt_a._M., ([Q113469002](https://www.wikidata.org/wiki/Q113469002))
- Wilhelm Jordan: "Marine-Erinnerungen" (o. Dat.), S. 460-463; <https://de.wikisource.org/wiki/Marine-Erinnerungen>, ([Q112580957](https://www.wikidata.org/wiki/Q112580957))
- "Wie das erste Deutsche Parlament entstand" Nr. 1 (1898), ab S. 9;
- Johannes Proell: "Die Veteranen der Paulskirche. Zum Jubiläum der Eröffnung des Frankfurter Parlaments", Nr. 19 (o. Dat.), S. 312-317, https://de.wikisource.org/wiki/Die_Veteranen_der_Paulskirche, ([Q111785437](https://www.wikidata.org/wiki/Q111785437)); sowie
 - „Veteranen der Paulskirche“, https://de.wikisource.org/wiki/%E2%80%9EVeteranen_der_Paulskirche%E2%80%9C, 1898, Heft 21, S. 675, ([Q97308362](https://www.wikidata.org/wiki/Q97308362))

Potentiell

- 'described by source' in (Qid) je portraitiertes oder erwähnter Person ergänzen
 - Lola Montez ([Q161154#P1343](#))
- StructuredDataOnCommons* für jede Illustration ergänzen
- weitere Wikisource-Themenseiten ergänzen/verlinken
- Kleine Editionen mit/als: OER, Blogposts mit Hypothesen, Remix (vgl. [Category:Ostern \(Die Gartenlaube 1893\)](#))
- Zenodo, <https://zenodo.org/communities/diedatenlaube/>
- LOST: Linked Open Storytelling-Webseiten, vgl. www.stadtwikidd.de/wiki/Linked_Open_Storytelling
- Katalogisierung im Verbund: K10+, [Sächsische Bibliografie](#) (SAXB)

Gerätepark

- <https://croptool.toolforge.org/> für Illustrationen
- Colorize Images Online, <https://www.img2go.com/colorize-image>

Kleine Editionen

[Kleine Editionen](#) sind Quellensammlungen mit offenen Werkzeugen (die Blogplattform de.hypothesen.org/, [Wikisource](#), [Zenodo](#) und [Scholia](#)), mit offenen Daten, ihren offenen Metadaten und verlinkten Kontexten: seriell produziert, also fortgeschrieben und präsentiert, um Themen und digitale Methoden auszuloten.

Die reich bebilderte Serie *Wie das erste Deutsche Parlament entstand* ist für uns eine Gelegenheit, um Erschließungsgeschichten mit dem Wikiversum exemplarisch zu dokumentieren. Hinweise, Korrekturen und Mitarbeit sind willkommen.

Soundtrack

Volbeat: *Lola Montez*, 2013, <https://www.youtube.com/watch?v=GWOIDN-akrY>

- [https://de.wikipedia.org/wiki/Lola_Montez_\(Lied\),_\(Q21787546\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Lola_Montez_(Lied),_(Q21787546))

(...)

Hell raising and full of sin

When Lola was dancing and showing her skin

Wherever she walks

She will be captivating all the men

Don't look in her eyes

You might fall and find the love of your life

Heavenly

But she'll catch you in her web

The love of your life, yeah

(...) <https://www.songtexte.com/songtext/volbeat/lola-montez-1baba194.html>

Bewegte Bilder

ZDF info: *Das Luder und der Bayernkönig; Die Affäre Lola Montez Doku*, 2018,

- <https://www.youtube.com/watch?v=HbePGzfyxYE>

Weitere Nutzfunde

Ralf Sotscheck, Goethe Institut/Irland: *Spuren entlang des Wild Atlantic Way : Lola Montez, die Geliebte des Königs*, <https://www.goethe.de/ins/ie/de/kul/sup/dsi/20734454.html> mit Quellen und weiterführenden Links

Die Datenlaube

- <https://www.wikidata.org/wiki/Q61943025>
- Blog <https://diedatenlaube.github.io/>
- Wikisource-Projekt https://de.wikisource.org/wiki/Die_Gartenlaube

Team

Matthias Erfurth, <https://scholia.toolforge.org/author/Q104817476>

Jens Bemme, <https://scholia.toolforge.org/author/Q56880673>

Christian Erlinger, <https://scholia.toolforge.org/author/Q67173261>